

RESUMO SIMPLES

A PERSONALIZAÇÃO DO ENSINO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO: ESTRATÉGIAS E DESAFIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DOS ALUNOS

 DOI: 10.5281/zenodo.14374774

Aline Santos Santana

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera/UNIDERP

Pós-graduada em Alfabetização e letramento - PROMINAS

Pós-graduada em Arte - PROMINAS

Pós-graduada em Educação Especial - PROMINAS

alinesantana4123@gmail.com

Joyce Hellen Mateus

Licenciatura em Pedagogia – UFMS/CNPV

Pós-graduada em Educação especial com ênfase no AEE - UFGD

Pós-graduada em Musicoterapia - UniAmérica Descomplica

Pós-graduada em Neuropsicopedagogia - UniAmérica Descomplica

jhm_25@outlook.com

Márcia Veloso de Souza

Licenciatura em Pedagogia – UNINOVE

Licenciatura em Normal Superior - FINAV

Pós-graduada em Metodologia da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino

Fundamental - FINAV

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva- UNINA

marciavelosososouza@gmail.com

Marta Helena de Ávila

Licenciatura em Pedagogia - UFMS/CPNV

Pós-graduada em Educação e psicologia – EAD FACULESTE

martahelenaavila44@gmail.com

Thalyne Arantes Garnica

Licenciatura em Pedagogia – UFMS/CNPV

Pós-graduada em Educação Especial - FAVENI

thalyne.ig2@gmail.com

Introdução: A personalização do ensino tem ganhado destaque como uma abordagem essencial para atender às necessidades individuais dos alunos em um contexto educacional diverso. Este estudo investiga como o planejamento pedagógico pode ser utilizado para implementar estratégias de ensino personalizadas, analisando os desafios enfrentados pelos professores e os benefícios dessa prática para a aprendizagem. **Objetivo:** O objetivo principal é identificar estratégias pedagógicas que favoreçam a personalização do ensino, promovendo o engajamento, a autonomia e o desenvolvimento das potencialidades dos alunos. **Metodologia:** A pesquisa utiliza uma metodologia qualitativa, com revisão bibliográfica de estudos acadêmicos, além de entrevistas semiestruturadas com professores da educação básica. Os dados foram analisados para identificar práticas eficazes e os obstáculos mais recorrentes no processo de personalização. **Resultados:** Os resultados mostram que o uso de tecnologias educacionais, a adoção de metodologias ativas e a diversificação de atividades são estratégias eficazes para personalizar o ensino. No entanto, desafios como a falta de tempo para o planejamento, o número elevado de alunos por turma e a carência de formação docente específica dificultam a aplicação dessas práticas. Professores relataram que o acompanhamento contínuo e o uso de ferramentas de avaliação diagnóstica são fundamentais para identificar as necessidades individuais dos estudantes e ajustar o ensino de forma mais eficaz. **Conclusão** Conclui-se que a personalização do ensino no planejamento pedagógico é uma estratégia viável para promover uma educação mais inclusiva e significativa, desde que sejam oferecidas condições adequadas para os professores, como formação continuada e redução de barreiras estruturais. Essa prática não apenas beneficia os alunos, mas também fortalece a relação professor-aluno, contribuindo para uma aprendizagem mais humanizada e transformadora.

Palavras-chave: personalização do ensino, planejamento pedagógico, aprendizagem individualizada.